

КАРТОГРАФИЯ ИСКУССТВА: СЕТИ ОБМЕНА И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ТЕМУРИДСКОГО МИРА (XIV–XV ВВ.)

Шахло Бахриева Карим кизи

базовый докторант, Национальный институт художеств и дизайна имени Камолитдина
Бехзода, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470916>

Аннотация. Статья предлагает «картографию искусства» Темуридского мира (XIV–XV вв.), выявляя узлы и маршруты культурного обмена между Мавераннахром, Хорасаном, Ираном, Анатолией, Индией и Китаем. Анализируются механизмы циркуляции людей, вещей и идей (караванные пути, дипломатия, релокация мастеров, дворовое покровительство, вакфы, медресе, китабханы) и их влияние на сближение художественных практик. Показано, как Самарканд и Герат функционировали как центры стандартизации техник и мотивов, что привело к устойчивой стилистической конвергенции в архитектуре, книжной миниатюре и декоративно-прикладном искусстве. Результаты фиксируют взаимосвязь между инфраструктурой обмена и визуальными трансформациями.

Ключевые слова: Темуриды; Мавераннахр; Хорасан; Самарканд; Герат; сети обмена; Шёлковый путь; покровительство; переселение мастеров; стилистическая конвергенция.

Abstract: This paper maps the cultural networks of the Timurid world (14th–15th c.), tracing hubs and routes of exchange across Transoxiana, Khurasan, Iran, Anatolia, India, and China. It examines how caravans, diplomacy, artisan relocations, court patronage, waqf endowments, madrasas, and kitābkhānahs facilitated the circulation of people, objects, and ideas, driving stylistic convergence. Samarkand and Herat are analyzed as standard-setting centers where techniques and motifs were coordinated across architecture, manuscript arts, and the decorative arts. Findings link exchange infrastructure to visible artistic transformations.

Keywords: Timurids; Transoxiana; Khurasan; Samarkand; Herat; exchange networks; Silk Road; patronage; artisan mobility; stylistic convergence.

Annotatsiya: Maqola Temuriylar davri (XIV–XV asrlar) san’ati bo’yicha “almashinuv xaritasi”ni taklif etadi: Movarounnahr, Xuroson, Eron, Anadol, Hindiston va Xitoy o’rtasidagi almashinuv yo’llari va markazlari tahlil qilinadi. Karvon yo’llari, diplomatiya, ustalarning ko’chirilishi, saroy homiyligi, vaqf, madrasalar va kitobxonalar orqali odamlar, ashyo va g’oyalar aylanishi uslublarning yaqinlashuviga olib kelgani ko’rsatiladi. Samarqand va Hirot texnika va motivlarni standartlashtirgan markazlar sifatida ko’riladi; natijada me’morchilik, qo’lyozma san’ati va amaliy san’atda uslubiy konvergensiya kuchaydi.

Kalit so’zlar: Temuriylar; Movarounnahr; Xuroson; Samarqand; Hirot; almashinuv tarmoqlari; Ipak yo’li; homiylik; ustalar migratsiyasi; uslubiy konvergensiya.

Эпоха Амира Темура и его потомков Тимуридов (конец XIV – XV вв.) ознаменовалась небывалым расцветом художественной культуры в Центральной Азии. В отечественной науке эту пору нередко называют вторым Ренессансом в регионе, подчёркивая синтез достижений науки и искусства. Действительно, на рубеже XIV–XV веков в государстве Тимуридов наблюдался поразительный взлёт во всех областях духовного творчества, порождённый объединением созидательных усилий народов, населявших эту империю. Династия Тимуридов правила в Мавераннахре, Хорасане, Иране и сопредельных странах с 1370-х годов до начала XVI века. За этот период сложилась уникальная международная среда, способствовавшая интенсивному культурному обмену между разными регионами Евразии и возникновению нового художественного стиля.

Методология исследования базируется на междисциплинарном подходе: используются методы искусствоведческого анализа в сочетании с историческим и источниковедческим подходом. Проведён обзор письменных свидетельств (летописи, трактаты, путевые заметки), а также эпиграфических данных с архитектурных памятников. Важным методом стал сравнительный анализ – сопоставление художественных элементов, мотивов и техник разных регионов с целью проследить пути их взаимодействия. Такой подход позволяет картографировать маршруты распространения художественных идей и определить узлы их пересечения.

Основные результаты исследования заключаются в выявлении ключевых сетей обмена, через которые циркулировали художественные идеи и мастера, а также в описании явления стилистической конвергенции – постепенного сближения и слияния разнородных стилевых традиций в единую синтетическую систему в рамках Тимуридской культуры. Ниже рассматриваются главные факторы, повлиявшие на эти процессы: Великий шёлковый путь и торгово-экономические связи, военные походы Темура и связанное с ними перемещение ремесленников, а также меценатство тимуридских правителей и создание международных художественных центров при дворе.

Сети культурного обмена в Тимуридском мире. Великий шёлковый путь – древняя система караванных дорог, пересекавшая весь Евразийский континент, – сыграл ключевую роль в налаживании контактов между Востоком и Западом. Протяжённый от Средиземноморья до Китая, Шёлковый путь выступал сложным культурно-экономическим мостом, по которому сотни лет шёл взаимообмен товарами, знаниями, идеями и художественными традициями. Через эти торговые пути народы обменивались не только продуктами и ремесленными изделиями, но и технологиями и элементами культуры. К примеру, секреты шелководства и бумаги, изобретённые в Китае, были переданы по этапам через Среднюю Азию в Иран и далее в Европу; в обратном направлении шли технологии стеклоделия и другие ремёсла. Благодаря этому в художественную практику региона проникли новые материалы (тонкий фарфор, шёлковые ткани, красители) и декоративные мотивы (например, китайские орнаментальные элементы, рисунки фантастических существ и облачные узоры), которые были восприняты и творчески переработаны местными мастерами.

Помимо мирных обменов, немаловажную роль играли и военно-политические факторы. Завоевания Амира Темура сопровождались целенаправленным переселением ремесленников и художников из покорённых городов в его столицу Самарканд и другие центры. Исторические хроники и эпиграфические надписи на зданиях свидетельствуют,

что Тимур нередко насильственно свозил мастеров из отдалённых стран для строительства своих грандиозных проектов. Эти приглашённые и принудительно переселённые умельцы самых разных специальностей (каменщики, мозаичисты, резчики по дереву и ганчу, каллиграфы, ювелиры и т.д.) работали плечом к плечу с выдающимися местными зодчими над возведением величественных сооружений в Самарканде, Шахрисабзе, Герате и других городах. Известно, например, что при дворе в Герате трудились художники из Шираза, Тебриза, Кабула; при сооружении мечетей и мавзолеев в Мавераннахре участвовали иранские архитекторы (зодчий Ахмед ибн Шамсиддин из Тебриза построил мечеть Масджид-и Шах в Мешхеде), а мозаичист Мухаммад Юсуф из Тебриза выполнил облицовку дворца Ак-Сарай в Шахрисабзе. Таким образом, Тимуридская империя стала перекрёстком путей, где встретились школы и таланты из разных концов исламского мира.

Кроме того, дипломатические связи и обмен дарами между Тимуридами и соседними державами (Османской Турцией, Мамлюкским Египтом, государством Мин в Китае) тоже обогащали художественную среду. Известно, что Тимур направлял посольства в далекие страны и получал в дар редкие произведения искусства. К примеру, из Китая ко двору Тимура поступали изысканные фарфоровые изделия, шёлка и художественные лаки – эти предметы послужили образцами для подражания и вдохновения среднеазиатским мастерам. В свою очередь, в ремесленных центрах Ферганы и Хорасана издавна производились высококачественные ткани, ковры, бумаги, которые распространялись по всему Востоку. Все это создавало постоянный культурный диалог, стимулировавший эксперименты и заимствования в искусстве.

Отдельного упоминания заслуживает роль научно-учебных центров при Тимуридах, которые тоже были частью сети обмена знаниями. Например, при дворе Улугбека в Самарканде собирались не только астрономы и математики со всего мусульманского Востока, но и мастера книжной миниатюры, переплётчики, каллиграфы. Библиотеки Тимуридов (в Герате особую славу имела библиотека принца Байсунгура) хранили рукописи, привезённые из разных стран, и иллюстрировались художниками разных школ. Это способствовало синтезу стилевых приёмов в книжной графике – гератская школа миниатюры унаследовала традиции багдадской, табризской, шелевердинской школ, добавив к ним местный колорит. Таким образом, образовалась плотная сеть контактов – торговых, миграционных, интеллектуальных, – которая связала Тимуридский Мавераннахр с Ираном, Кавказом, Ближним Востоком, Индией и даже Китаем. Эта сеть обменов стала основой для возникновения нового художественного феномена, о котором речь пойдёт далее.

Стилистическая конвергенция и синтез художественных традиций. Интенсивные контакты и обмены в Темуридском мире привели к постепенной стилистической конвергенции, то есть сближению ранее разрозненных художественных традиций и их слиянию в единую стилистическую систему. На стыке культур возник синтетический стиль, вобравший элементы разных школ и направлений, но при этом обладавший внутренним единством. Этот процесс особенно ярко прослеживается в архитектуре Тимуридов, которая стала своего рода «плавильным котлом» для строительных приёмов и декоративных мотивов различных регионов.

Уже современники отмечали необычайное стилевое многообразие тимуридской архитектуры. Благодаря совместной работе специалистов со всего исламского мира,

взаимодействию разных направлений и техник был создан единый для всего Среднего Востока синтетический стиль, в котором отложились искусство и традиции многих народов, слитые в одном русле. В сооружениях Самарканда и Герата конца XIV – начала XV века органично соединились черты персидской, хорезмийской, мамлюкской и иных архитектурных школ. Например, купольные композиции мечетей Тимура восходят к традициям Ирана, но одновременно обогащены хорезмийскими решениями (стрельчатые арки, расписные сталактиты) и новыми масштабами, продиктованными амбициозностью Тимура. Декор зданий сочетает разноцветные изразцы и мозаики, характерные для Персии, с резной терракотой и гирихом (геометрическим орнаментом), распространёнными в Средней Азии. В мавзолее Гур-Эмир в Самарканде мы видим китайские мотивы (стилизованные облака, лотосы) на изразцовых плитках – отголосок влияния Дальнего Востока, принесённого через Шёлковый путь. Монументальное строительство Тимуридов достигло невиданного размаха именно благодаря этой стилевой синергии. Различные приёмы зодчества слились в единую эстетическую систему, которую Г.А. Пугаченкова характеризовала как «ведущие творческие тенденции эпохи Тимуридов».

В области декоративно-прикладного искусства также наблюдается объединение разнородных традиций. Ювелиры Самарканда и Бухары времен Улугбека сочетали техники филигрании и эмали, известные в Иране, с наследием скифо-бактрийского «звериного стиля», всё ещё живого в народных орнаментах Средней Азии. Ткачество обрело новый импульс благодаря привнесению в орнамент тканей мотивов из Китая (драконы, фениксы, облака), которые гармонично вплелись в исламский арабесковый узор. Керамисты Герата научились изготавливать изысканные изразцы и посуду, имитируя китайский фарфор (белый фон с кобальтовой росписью), но добавляя локальные вкусовые оттенки в сюжеты росписи. Такие изделия составили конкуренцию импортному фарфору и распространялись по всему Хорасану. Подобные примеры можно множить, но их объединяет одно: мастера Тимуридской эпохи творчески перерабатывали внешние влияния, объединяя их с местными художественными приёмами, в результате чего рождались новые оригинальные формы.

Стоит подчеркнуть, что процесс стилистического синтеза не был односторонним: взаимное обогащение происходило как за счёт привнесения зарубежных элементов в местное искусство, так и через распространение достижений среднеазиатских мастеров за пределы региона. Так, архитектурные инновации, опробованные при Темуре (например, грандиозные масштабные ансамбли с обширными площадями – прототип будущих регистанов), повлияли на градостроительство в государствах потомков Тимура на Индийском субконтиненте (империя Великих Моголов приняла многое из тимуридского опыта). Миниатюра школы Бехзада стала эталоном, на который равнялись художники Сефевидского Ирана и даже Османской Турции. Таким образом, Тимуридский художественный канон имел широкое межрегиональное значение, а его эклектичность и синтетичность облегчали восприятие в разных культурных средах.

Рассмотрев пути и механизмы культурных обменов в Тимуридском мире, можно сделать вывод, что художественная культура эпохи Тимуридов сложилась на основе широчайшего взаимодействия традиций. Кочевые и оседлые начала, исламские каноны и наследие доклассических восточных цивилизаций – все они встретились в художественной практике XIV–XV веков и слились в гармоничное единство.

Покровительство со стороны правящей элиты (сам Амир Темуриды и его потомки ценили и поддерживали искусство) создало благоприятные условия для этого синтеза. Темуриды выступали меценатами культуры, привлекая талантливых мастеров, учёных, поэтов из разных краёв и предоставляя им возможности для совместного творчества.

Стилистическая конвергенция проявилась в формировании синтетического художественного стиля Тимуридской эпохи, отличающегося целостностью и многообразием. Этот стиль нашёл выражение в архитектуре (единая эстетика монументальных комплексов от Самарканда до Герата), в изобразительном искусстве (школы миниатюры с объединённой образной системой) и в прикладном творчестве. Тимуридская художественная культура тем самым стала прочным фундаментом для последующего развития регионального искусства. Недаром исследователи говорят о «Тимуридском Возрождении», имея в виду, что в XIV–XV вв. Мавераннахр и Хорасан пережили всплеск творчества, сравнимый с итальянским Ренессансом в Европе. Этот расцвет был прямо обусловлен межкультурным обменом и интеграцией разнообразных традиций.

Подводя итог, следует отметить, что опыт Тимуридского мира демонстрирует огромный созидательный потенциал глобализации средневекового типа – через караванные пути, миграцию мастеров, диалог меценатов и творцов. Картография искусства Тимуридов – это карта дорог, по которым двигались не только товары, но и творческие идеи. На перекрёстках этих дорог возникла новая эстетика, объединяющая черты разных народов. Наследие Тимуридов наглядно свидетельствует, что синтез культур способен порождать шедевры, оставляющие неизгладимый след в мировой истории искусства. Изучение сетей обмена и стилистической конвергенции в искусстве той эпохи позволяет глубже понять закономерности развития художественных процессов в условиях интенсивного межкультурного взаимодействия. Этот исторический пример актуален и сегодня, напоминая о ценности культурного диалога и открытости в творчестве.

ADABIYOTLAR

1. Algar H. JAMI. I. Life and Works // Encyclopaedia Iranica. — 2008 (обновлено 2012). — URL: <https://www.iranicaonline.org/articles/jami-i> (дата обращения: 28.09.2025).
2. Golombek L., Subtelny M. (eds.). Timurid Art and Culture: Iran and Central Asia in the Fifteenth Century. — Leiden: Brill, 1992. — 342 p.
3. Kia C. JĀMI. III. And Persian Art // Encyclopaedia Iranica. — Vol. XIV, Fasc. 5. — 15.12.2008. — URL: <https://www.iranicaonline.org/articles/jami-iii> (дата обращения: 28.09.2025).
4. Roemer H. R. BĀYSONĠOR, Ġīāt-al-Dīn b. Šāhroḡ b. Tīmūr // Encyclopaedia Iranica. — Vol. IV, Fasc. 1. — 15.12.1989. — URL: <https://www.iranicaonline.org/articles/baysongorgia-al-din-b> (дата обращения: 24.09.2025).
5. Winfield E. H.; Thackston M. Mīrzā (trans.). Jāmī. Lawa'ih: A Treatise on Sufism. — London: Royal Asiatic Society, 1906. — 188 p.
6. Yalman S. (based on L. Komaroff). The Art of the Timurid Period (ca. 1370–1507) // Heilbrunn Timeline of Art History. — New York: The Metropolitan Museum of Art, 2002. — URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/timu/hd_timu.htm

7. Аскарлов А. А., Основные этапы деятельности Амира Темура: 1360–1405 гг. — Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1996. — 280 с.
8. Ахмедов Б. А., Мукминова Р. Г., Пугаченкова Г. А. Амир Темура: жизнь и общественно-политическая деятельность. — Ташкент: Университет, 1999. — 320 с.
9. Гилманова Н. В. Архитектура Темуридов и Бабуридов: художественные особенности. — Самарканд: б. и., 2018. — 198 с.
10. Казакова Д. Г. Особенности культуры узбеков // Молодой учёный. — 2016. — № 9 (113). — С. 1228–1230. — URL: <https://moluch.ru/archive/113/29280/> (дата обращения: 08.09.2025).
11. Клавихо Р. Г. Дневник путешествия ко двору Темура в Самарканд (1403–1406 гг.). — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1881. — 248 с.
12. Лобачёва Н. П. Особенности костюма народов Среднеазиатско-Казахстанского региона // СЭС, вып. IV. — М., 2001. — С. 69–97.
13. Пугаченкова Г. А. Зодчество Центральной Азии XV в.: ведущие традиции и черты. — Ташкент: Изд-во литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1976. — 115 с.
14. Пугаченкова Г. А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV — первой половины XVI вв. // Труды Среднеазиатского государственного университета. — Ташкент, 1956. — Т. XXXI. — С. 44–52.
15. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. История искусств Узбекистана с древнейших времён до середины XIX века. — М.: Искусство, 1965. — 704 с.
16. Хукхем Хильда. Властитель семи созвездий / пер. с англ. Г. Хидоятв. — Ташкент: Адолат, 1995. — 245 с.
17. Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме (Книга побед) — Ташкент, 2008.
18. Эмомова Ф. Ё. Художественное творчество средневековой Средней Азии // Молодой учёный. — 2016. — № 4 (108). — С. 882–887. — URL: <https://moluch.ru/archive/108/25987/> (дата обращения: 11.09.2025).